

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-4>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Асадова Гульнара Межнун кизи, Олимджнов Камрон Жасур угли КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА И НЕЙТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ НА ПОЛОСТЬ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ХЕЛИКОБАКТЕР-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.....	6
2. Мухамадиев Рахман Оманович, Очилова Нафиса Номозовна ОПТИКА КОГЕРЕНТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КСЕНОПЛАСТИКИ ПРИ ПТЕРИГИУМЕ.....	13
3. Давронова Гулрух Бахтиеровна, Фозилова Нозила Иноятиллоевна РОЛЬ АУДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ХГСО.....	18
4. Rasulov Shoxjaxon Kambarovich, Xabibova Nazira Nasullaevna STOMATOLOGIK AMBULATORIYADA ALLERGIK REAKSIYALARNI ERTA ANIQLASHDA ALLERGOANAMNEZNING ANAMIYATI.....	22
5. Казимов Бекзод Батирович, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Уктамова Вазира Уткур кизи ИММУНОГЕНЕТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ, ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА.....	25
6. Yusupova Manzurakhon Kobuljon kizi MODERN CONCEPTS OF ETIOPATHOGENESIS AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS: A LITERATURE REVIEW.....	28
7. Маматкулов Фарходжон Хусенович, Хазратов Алишер Исамидинович, Бузрукзода Жавохир Даврон, Маматкулова Хурсаной Истам кизи СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИЖИВЛЯЕМОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ.....	33
8. Абдукадырова Амалия Маматраимовна ОРТОДОНТИЯ И ЭСТЕТИКА: КЛЮЧЕВОЕ ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА САМООЦЕНКУ ПАЦИЕНТОВ.....	37
9. Abduvakilov Jahongir Ubaydullayevich, Zubaydullayeva Maftuna Alisherovna METABOLIK SINDROMLI BEMORLARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISH.....	41
10. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон РАЗРАБОТКА УЛУЧШЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИ С УЧЕТОМ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА.....	44
11. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ С УЧЕТОМ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ.....	49
12. Shodiev Sardor Normurodovich, Tojiev Feruz Ibodullo ugli MODERN STRATEGIES FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF ODONTOGENIC INFLAMMATORY LESIONS OF JAW BONE TISSUE: RATIONALE FOR INTERDISCIPLINARY INTERACTION.....	54
13. Khazratov Alisher Isamiddinovich, Furkatov Shokhjakhon Furkatovich DIGITAL MONITORING OF TOOTH COLOR CHANGES IN THE TREATMENT OF DENTAL DISCOLORATION IN ADOLESCENTS.....	57

Казимов Бекзод Батирович
Хамракулова Наргиза Орзуевна
Уктамова Вазира Уткур кизи
Самаркандский государственный
медицинский университет

ИММУНОГЕНЕТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ, ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18435143>

АННОТАЦИЯ

Юношеская ангиофиброма носоглотки (ЮАН) относится к редким высокоvascularным опухолям, традиционно поражающим подростков мужского пола. Несмотря на типичную локализацию в области хоан и крылонёбной ямки, в ряде случаев возможны экстраназофарингеальные варианты роста, включая происхождение из структур полости носа. Иммуногенетические факторы — мутации генов VEGF, GSTM1, p53, β -катенина — играют значимую роль в патогенезе и диагностике опухоли, влияя на ангиогенез, реактивность соединительной ткани и локальную иммунную регуляцию. В работе представлен клинический случай ангиофибромы, исходящей из полости носа, с акцентом на иммуногенетические особенности, методы лабораторной верификации и значение иммуногистохимии в дифференциальной диагностике.

Ключевые слова: юношеская ангиофиброма; экстраназофарингеальная ангиофиброма; полость носа; иммуногенетика; GSTM1; VEGF; β -катенин; иммуногистохимия; ангиогенез; сосудистые опухоли; клинический случай.

Kazimov Bekzod Batirovich
Khamrakulova Nargiza Orzuevna
Uktamova Vazira Utkur kizi
Samarkand State Medical University

IMMUNOGENETICS IN THE DIAGNOSIS OF JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA ORIGINATING FROM THE NASAL CAVITY

ANNOTATION

Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is a rare, highly vascular tumor that typically affects adolescent males. Although its classical site of origin is the region of the choanae and the pterygopalatine fossa, in some cases extran-asopharyngeal variants may occur, including those arising from structures within the nasal cavity.

Immunogenetic factors—mutations and polymorphisms of the VEGF, GSTM1, p53, and β -catenin genes—play a significant role in the pathogenesis and diagnosis of JNA by influencing angiogenesis, connective tissue reactivity, and local immune regulation. This paper presents a clinical case of angiofibroma originating from the nasal cavity, with emphasis on immunogenetic characteristics, methods of molecular and laboratory verification, and the value of immunohistochemistry in differential diagnosis.

Keywords: juvenile angiofibroma; extranasopharyngeal angiofibroma; nasal cavity; immunogenetics; GSTM1; VEGF; β -catenin; immunohistochemistry; angiogenesis; vascular tumors; clinical case.

Kazimov Bekzod Batirovich
Khamrakulova Nargiza Orzuevna
Uktamova Vazira Utkur qizi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BURUN BO'SHLIG'IDAN CHIQUVCHI BURUN HALQUM O'SMIRLAR ANGIOFIBROMASI IMMUNOGENETIK DIAGNOSTIKASI

ANNOTATSIYA

O'smirlar nazofaringeal angiofibromasi (O'NA) o'smir yoshdagi o'g'il bolalarda uchraydigan kamyob, yuqori vaskulyarlashgan o'sma hisoblanadi. Uning rivojlanish joyi — xoanalar va qanotsimon chuqurchasidan bo'lsada, ayrim hollarda ekstranazofaringeal o'sish turlari ham uchraydi, jumladan, burin bo'shlig'i tuzilmalaridan kelib chiqadigan shakllari.

Immunogenetik omillar — VEGF, GSTM1, p53, β -katenin genlaridagi mutatsiyalar va polimorfizmlar — angiogenez jarayoni, biriktiruvchi to'qima reaktivligi va mahalliy immun regulatsiyaga ta'sir qilib, o'smaning patogenezi va diagnostikasida muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada burin bo'shlig'idan kelib chiqqan angiofibromaning klinik holati bayon etilib, o'smaning immunogenetik xususiyatlari, molekulyar va laborator tekshiruv usullari hamda differentsial diagnostikada immunogistoximiyaning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: o'smirlar angiofibromasi; ekstranazofaringeal angiofibroma; burin bo'shlig'i; immunogenetika; GSTM1; VEGF; β -katenin; immunogistoximiya; angiogenez; qon tomir o'smalari; klinik holat.

Введение. Юношеская ангиофиброма носоглотки (ЮАН) представляет собой редкую, но клинически значимую доброкачественную фиброваскулярную опухоль, характеризующуюся агрессивным локальным ростом и выраженной склонностью к рецидивированию. Заболевание составляет приблизительно 0,05% всех опухолей головы и шеи и преимущественно поражает подростков мужского пола в возрасте 10–25 лет. Несмотря на традиционную классификацию опухоли как «юношеской», отдельные исследования демонстрируют возможность формирования ангиофибром и во взрослых возрастных группах, особенно при их экстраназофарингеальном происхождении [1,6]. Согласно наиболее распространённым мнениям, ангиофиброма является гистологически доброкачественной, но локально агрессивной сосудистой опухолью, происходящей из носоглотки, рядом с областью клиновидно-нёбного отверстия. Современные данные указывают, что ангиофиброма фактически не возникает в носоглотке, как считалось ранее, а формируется из фиброваскулярного очага в заднелатеральной стенке полости носа в непосредственной близости от клиновидно-нёбного отверстия. На долю этой опухоли приходится 0,05% всех новообразований головы и шеи [2,5].

Недавние исследования демонстрируют участие генетических изменений в её формировании. Эту теорию подтверждают выявленные делеции хромосомы 17, включая области гена-супрессора p53 и онкогена Her-2/neu. Другие исследователи считают ангиофибромю сосудистой мальформацией, обусловленной нерассасыванием примитивной артерии первой жаберной дуги с наличием нехромафинных параганглионарных клеток.

Опухоль почти исключительно встречается у подростков мужского пола. Заболеваемость среди других возрастных групп, у женщин и в других первичных локализациях крайне мала [4,7]. Сообщения о первичных экстраназофарингеальных ангиофибромах, особенно происходящих из структур полости носа, в литературе встречаются исключительно редко.

Цель исследования. Оценить значение иммуногенетических и иммуногистохимических маркеров в диагностике юношеской ангиофибромы, исходящей из полости носа, на примере клинического случая.

Материалы и методы исследования. Обследованы 80 пациентов с ангиофибромой носоглотки и 20 здоровых добровольцев. Выполнены КТ, МРТ, цифровая субтракционная ангиография, иммуногистохимия (CD31, CD34, Factor VIII, α -SMA, vimentin, β -catenin), генотипирование GSTM1 и VEGF.

Результаты исследования. Среди 80 пациентов преобладали мужчины ($\approx 98\%$), средний возраст составил

15,8 \pm 2,3 лет. Основные симптомы: носовые кровотечения — 93%; односторонняя назальная обструкция — 100%; головные боли — 47%; снижение обоняния — 25%. Продолжительность симптомов до обращения — от 3 до 18 месяцев.

При КТ и МРТ у большинства пациентов выявлено распространение опухоли: в крылонёбную ямку — 72%; в клиновидную пазуху — 41%; в подвисочную ямку — 28%; внутричерепное распространение — 9%.

Иммуногенетические результаты:

GSTM1: нулевой генотип (GSTM1-null) обнаружен у 62,5% пациентов,

в контрольной группе — у 25% ($p < 0.01$).

VEGF: (–634G/C, +936C/T). Высокий ангиогенетический профиль (GC/TT) встречался у 53% пациентов против 15% в контроле ($p < 0.01$).

Установлены значимые связи: GSTM1-null + высокое MVD \rightarrow повышенный риск рецидива ($p = 0.03$); высокая экспрессия β -catenin \rightarrow тенденция к внутричерепному распространению; VEGF-полиморфизмы \rightarrow высокая васкуляризация по ДСА ($p < 0.05$).

Обсуждение. Полученные данные подтверждают ключевую роль иммуногенетических факторов в патогенезе юношеской ангиофибромы. Высокая частота GSTM1-null среди пациентов согласуется с зарубежными исследованиями и объясняется сниженной детоксикационной активностью глутатион-S-трансферазы, что способствует активации ангиогенеза.

Повышенная экспрессия VEGF и высокий уровень MVD демонстрируют значительный ангиогенный потенциал опухоли, который коррелирует с данными ангиографии.

Впервые на выборке из 80 пациентов в сочетании с контролем продемонстрировано, что иммуногенетические маркеры могут служить надёжными прогностическими факторами риска рецидива, что открывает возможности для персонализированной хирургической тактики — особенно при планировании эмболизации и объёма операции.

Заключение:

1. Юношеская ангиофиброма характеризуется выраженным ангиогенезом, подтверждённым ангиографией, ИГХ и молекулярными методами.

2. Генетические маркеры GSTM1-null и ангиогенные полиморфизмы VEGF достоверно чаще встречаются у пациентов с ЮАН.

3. Высокое MVD, GSTM1-null и экспрессия β -catenin связаны с риском рецидива.

4. Иммуногенетические маркеры могут быть использованы как дополнительные диагностические и прогностические инструменты в комплексной оценке пациентов с ЮАН.

Список литературы:

1. Nicolai P, Schreiber A, Bolzoni Villaret A. Juvenile angiofibroma: evolution of management. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2019;129:109760.
2. Andrade NA, Pinto JA, Nóbrega Mde O, Aguiar JE, Aguiar TF, Vinhaes ES. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: major factors influencing the recurrence. *Braz J Otorhinolaryngol.* 2017;83(3):318–323.
3. Huang HY, Antonescu CR. Vascular tumors and related lesions in the head and neck: A practical review. *Head Neck Pathol.* 2020;14(1):88–105.
4. Thompson LDR. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: A clinicopathologic study of 95 cases with a proposal for a staging system. *Am J Surg Pathol.* 2018;42(11):1502–1514.
5. Schuon R, Sesterhenn AM, Semrau R, et al. Radiologic features and diagnostic challenges of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Eur J Radiol.* 2021;134:109410.
6. Balikci HH, Ozkul Y, Gurdal MM, et al. Expressions of VEGF and microvessel density in juvenile nasopharyngeal angiofibromas. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2018;106:15–20.
7. Aydogan F, Yilmaz S, Basak S, et al. Vascular endothelial growth factor gene polymorphisms in patients with juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Clin Otolaryngol.* 2020;45(3):367–373.
8. Javidnia A, Alfonso CE, Chan J, et al. The role of β -catenin in the pathogenesis of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Laryngoscope.* 2021;131(6):E2046–E2052.
9. Elsayed AA, Al-Qahtani AS, Alshakhs A, et al. Endoscopic management of juvenile nasopharyngeal angiofibroma: outcomes, complications, and recurrence. *World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg.* 2020;6(1):15–22.
10. Saylam G, Ayhan S, Kendir S, et al. Predictive factors for recurrence of juvenile nasopharyngeal angiofibroma. *Skull Base.* 2017;27(1):1–6.
11. Batsakis JG, El-Naggar AK. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma: tumor biology and management. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 2017;126(10):646–655.
12. Ahn J, Suh MW, Kim H, et al. The role of genetic susceptibility in vascular tumors of the nasopharynx. *Hum Pathol.* 2022;120:37–45.
13. Казимов Б. Б., Хамракулова Н. О., Бердикулов А. С. Повышение эффективности диагностики ангиофибромы носоглотки через анализ полиморфизма гена GSTM1 // *Инновационная наука.* – 2025. – №. 2-1. – С. 198-201.
14. Khamrakulova N. O., Kazimov B. B. Improving the diagnostics of patients with nasopharyngeal angiofibroma by identifying the GSTM1 gene polymorphism // *Медицинский журнал молодых ученых.* – 2025. – №. 14 (06). – С. 26-29.
15. Казимов Б.Б., Хамракулова Н.О. Оптимизация лечебно – диагностической тактики у больных с юношеской ангиофибромой носоглотки // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 36–42. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17551001>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000